

De la Cluj la Barbacena. Brazilia lui Emeric Marcier

După-amiază de ianuarie la Rio de Janeiro, cu prietenii. Am vizitat toate expozițiile de la Muzeul de Artă Modernă, cam pe fugă, totuși. Mă gândesc să revin singur. Mă opresc în librăria din hol – dacă-mi mai iau și de aici cărți, la întoarcerea în România bagajul va depăși recordul de greutate din

călătoriile anterioare. Deschid primul volum care-mi pică în mână, Deportado para a vida. Autobiografia, și citesc prezentarea de pe clapetă: „Românul Emeric Marcier s-a născut pe 21 noiembrie 1916, în Transilvania, în orașul Cluj”. Nu știu cine e Emeric Marcier. Cumpăr cartea cu senzația și nerăbdarea unei mari descoperiri.

Radu LILEA
editor de carte

Stop-cadru: „Unul dintre cei mai importanți artiști ai imigrației [braziliene, n.a.] a fost românul Emeric Marcier”. Este declarația care deschide un documentar din seria *Canto dos Exilados*, realizată de Leonardo Dourado și Kristina Michahelles și difuzată în 2016 de canalul brazilian Arte 1. Cuvintele îi aparțin jurnalistului și scriitorului Alberto Dines, care, de altfel, a prefațat și cartea lui Marcier. Cele 17 minute și jumătate ale documentarului sunt ca o fereastră deschisă spre un univers nou, pe care îl ghicești imens.

Nu există multe repere bibliografice în limba română despre Marcier, iar sursele în portugheză nu sunt tocmai ușor accesibile¹. Tocmai de aceea, încercând să-i ilustrez în acest articol biografia și

Emeric Marcier după convertirea la creștinism, alături de familie, de prieteni și de nașul său de botez, scriitorul Lúcio Cardoso

La Paris, în 1939, în atelierul de pe Cité Falguière, primit de la prietenul său Victor Brauner

În cartierul Santa Teresa, din Rio de Janeiro, în anii '40

La Paris, în atelierul de pe Rue des Plantes, în 1976

Pictând capela din Mauá, în 1947

căutările artistice, am apelat adesea la citate; chiar și așa, cu toate vocile pe care le-am alăturat mărturiilor extrase din autobiografia pictorului, textul de față este o fereastră foarte îngustă spre lumea (sau lumile) lui Marcier.

Primele peregrinări europene

Șase pagini cuprinde capitolul dedicat de Marcier celor douăzeci de ani pe care și i-a petrecut în România. Face câteva notații fugitive despre familie, Clujul natal, începuturile sale artistice. Cititorului român îi par puține aceste pagini, însă lucrurile cu adevărat semnificative despre relația lui Marcier cu cultura română vor fi consemnate în restul autobiografiei și în unele dintre interviurile sale. Dincolo de datele biografice din acest prim capitol, realmente importantă este conștiința destinului care se conturează. În această cheie își scrie Marcier memoriile, cu aceeași conștiință și-a urmat și vocația. Destinul lui stă sub semnul artei și al credinței, dar și sub cel de rău augur al războiului, al cărui spectru apare de la început. „[...] Pe 21 noiembrie 1916, în seara în care m-am născut, mama asista la un spectacol de teatru, reprezentația fiind întreruptă pentru a se anunța moartea lui Franz Josef, unul dintre puternicii autocrați ai Europei aflate în plin război [...]. După o domnie de mai bine de jumătate de secol, această moarte a prefigurat prăbușirea Europei, finalul așa-numitei *Belle Époque*, scena atât de importantă a picturii moderne.”

Tot din acest capitol aflăm despre prima dezrădăcinare a lui Marcier, mutarea la București; călătoriile dintr-un oraș într-altul, în țări și pe continente diferite aveau să devină una dintre constantele vieții și carierei lui, în care condiția exilatului nu e o simplă metaforă artistică. Născut într-o familie evreiască (numele real al pictorului fiind Imre Racz, pseudonimul Marcier constituind o anagramă), el se va refugia permanent din calea celui de-al Doilea Război Mondial și a antisemitismului, ajungând în cele din urmă în Brazilia.

În 1936 se află la Milano, la Accademia di Belle Arti di Brera, deși visa la Parisul lui Brâncuși. Întâlnirea cu opera lui Giotto și Piero della Francesca avea să exercite asupra lui un rol formator mai profund decât perioada pariziană de studiu, oraș unde va ajunge curând. [Marcier, 2004, p. 22] La Milano, își încheie cur-

sul de istoria artei cu o dizertație asupra lui Picasso; apucase să vadă *Guernica* la Expoziția Universală din 1937.

Părăsește Italia fascistă pentru Paris, unde își continuă studiile artistice. Opera lui Picasso și, mai apoi, suprarealiștii îl țin departe de academismul steril. Îi cunoaște pe Victor Brauner, Gellu Naum și Gherasim Luca. În bagaje poartă volumul dedicat suprarealismului editat și prefațat de Herbert Read.

Între 1939 și 1940 este în Portugalia; chiar dacă șederea la Lisabona este și ea de scurtă durată, Marcier reușește să lege prietenii în lumea literară și artistică din capitala lusitană. Imbarcat pe transatlanticul *Conte Grande*, pleacă din Europa, „continentul blestemat” [Marcier, 2004, p. 67], care cedează sub presiunea necruțătoare a nazismului. Noua barbarie pe care veacul XX o dezlănțuie asupra lumii avea să marcheze profund arta lui Marcier și să-i modeleze expresia tragică.

Următoarea destinație este Rio de Janeiro.

O noapte pe plaja Icarai

Periplul european a fost o bună pregătire pentru experiența sud-americană a lui Marcier. La fel ca majoritatea refugiaților veniți de pe Bătrânul Continent, artistul se raporta la Brazilia ca la un refugiu temporar. Într-adevăr, mulți dintre refugiați aveau să se întoarcă în Europa după război.

Scrisorile de recomandare pe care i le încredințase scriitorul portughez José Osório de Oliveira, cultura și temperamentul afabil îl ajută să se integreze ușor în viața culturală a orașului Rio de Janeiro, unde leagă prietenii cu Mário de Andrade, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Aníbal Machado și mulți reprezentanți ai elitei culturale, reîntâlnindu-l totodată pe Mário Schenberg, pe care îl cunoscuse la Roma. Poetul Deolindo Tavares e primul brazilian căruia Marcier îi arată guașele lucrate la Lisabona.

În primele luni petrecute la Rio de Janeiro nu întrevide nicio perspectivă de a-și vinde lucrările. Orașul nu seamănă cu marile centre artistice europene: nu se poate trăi din artă, nu prea există, de fapt, o piață dedicată, cu negustori, galerii, cumpărători. Artiștii de aici își câștigă existența ca funcționari, fac parte din burghezii, își oferă creațiile în dar. Rarii cumpărători provin din rândurile străinilor aflați în capitala de pe atunci a Republicii.

Congonhas do Campo, 1942 (ulei pe pânză, 54x73 cm)

Minas Gerais, 1966 (ulei pe pânză, 54x73 cm)

Biserica Sf. Francisc de Assisi din São João del Rei, 1948 (ulei pe pânză, 92x73 cm)

Prima expoziție personală a lui Marcier e rodul unui concurs de împrejurări; pictorul Alberto Guignard își anulează expoziția programată la Salonul Artiștilor Brazilieni de la Hotelul Palace din pricina unor neînțelegeri cu Asociația Braziliană a Artiștilor Plastici asupra uneia dintre picturile sale. În locul lui va expune Marcier o serie de tempera aduse din Europa și de lucrări pe care apucase deja să le realizeze în scurtul interval petrecut la Rio de Janeiro. Astfel, la doar două luni de la sosirea sa, pe 20 iunie 1940, fără catalog și cu pregătiri minimale, Marcier deschide prima sa expoziție personală. [Marcier, 2004, p. 95-97]

Peste aproape jumătate de secol, între 15 decembrie 1987 și 15 ianuarie 1988, picturile lui Marcier și ale lui Guignard vor sta alături pe simezele unei alte galerii carioca [Gullar, 1987, nenumeroat], galerie ce purta și poartă încă nume-

le românului Jean Boghici², una dintre cele mai interesante figuri ale diasporei noastre din America de Sud, care, pe la mijlocul anilor '60 avea să joace un rol important în susținerea tinerilor artiști brazilieni și a Noii Reprezentări Figurative [Calirman, 2012, p.63].

Până în 1944, Marcier va mai avea două personale în Rio de Janeiro, care, de altfel, va rămâne orașul predilect de expunere.

Marcier locuiește într-un cartier pitoresc din Rio de Janeiro, Santa Teresa, ale cărui străduțe în pantă deschid splendide panorame urbane. Și azi, în ciuda enormelor transformări prin care a trecut orașul de-a lungul deceniilor, mai pot fi admirate în Santa Teresa case ale căror niveluri coboară urmând prăpastia, spri-

² Jean Boghici (1928-2015), colecționar și negustor de artă.

Ouro Preto, 1981 (ulei pe pânză, 60x81 cm)

Biserica Rozariului din Barbacena, 1948 (ulei pe pânză, 46x62 cm)

Parabola orbilor, 1952 (ulei pe pânză, 150x335 cm)

jinindu-se pe piloni, și vile care, de cealaltă parte a străzii, urcă povârnișul, înconjurându-se însingurate de grădini în spatele gardurilor înalte de piatră.

În Santa Teresa începe Marcier să picteze tablouri cu tematică religioasă: crucificări, în care apăreau uneori detalii insolite, parabola orbilor etc. Este deja un apropiat al cercurilor intelectuale catolice.

După o viziune mistică nocturnă pe plaja Icarai din Niteroi ia decizia de a se converti la creștinism. „Ce lucru de neînțeleș: eu, agnosticul, un evreu ce simțea deodată chemarea, aceeași chemare pe care o simțiseră apostolii!” [Marcier,

2004, p.144] Este începutul unui drum care îl va transforma pe Marcier într-unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai picturii religioase din Brazilia.

Barocul din Minas Gerais și micul paradis numit Sítio Santana

Lui Marcier i se propune să ilustreze o ediție specială a influentei reviste *O Cruzeiro* cu panorame din statul Minas Gerais, din așezările coloniale de acolo. Acestea fuseseră fondate și se dezvoltaseră la finele secolului al XVII-lea și în cursul celui de-al XVIII-lea ca urmare a descoperirii unor importante zăcăminte

Răstignire, 1942 (ulei pe pânză, 150x250 cm)

de metale și pietre prețioase, ceea ce a generat o adevărată goană după aur și nestemate. Bogăția alimentase o explozie a barocului, exprimat în bisericile,

Priveghiul din Grădina Ghetsimani, 1967 (ulei pe pânză, 74x33 cm)

Sărutul lui Iuda, 1967 (ulei pe pânză, 74x33 cm)

Lepădarea lui Petru, 1967 (ulei pe pânză, 74x33 cm)

Biciuirea, 1967 (ulei pe pânză, 74x33 cm)

Ecce Homo, 1967 (ulei pe pânză, 74x33 cm)

Pietă din Montparnasse, 1976
(ulei pe pânză, 144x112 cm)

edificiile administrative, reședințele ridicate aici în acea perioadă.

Odată cu acest tezaur arhitectonic, Marcier descoperă uimit interiorul brazilian: geografia și lumina lui filtrată, blândă, îi amintesc de Transilvania, dovădindu-se un mediu perfect pentru pictura *en plein air*. Peisajele lui Marcier sunt realizate întotdeauna în natură, fie că este vorba despre cele europene, din Santa Teresa ori Minas Gerais. Cucerit de pitorescul acestei zone, Marcier (căsătorit și deja tată a patru copii) se mută în Barbacena.

„Am stat mai întâi în centru, întâmplător în casa unde locuise ministrul de

Finanțe al Republicii de la Weimar, Hugo Simon, care i-a și înmănat tatălui meu cheile”, povestește Matias Francisco Racz Marcier³. „În martie 1948 s-a născut în acea casă fratele meu Tobias Marcier, un mare artist, care a murit prematur în 1982, la Rio de Janeiro. Mamei nu-i prea plăcea orașul și a insistat să ne mutăm într-o casă la țară (sítio). Zis și făcut.” Se naște un colț edenic, Sítio Santana, proprietate pe care Marcier o organizează după gustul său, unde își construiește atelierul visat. Fiul său Matias își amintește: „În sânul acestei familii, alături de cei șase frați ai mei și înconjurat de vegetație și animale am trăit cea mai fericită copilărie imaginabilă. Aveam un cămin încântător, cu fresce, mobilier frumos și o suită de statui baroce de sfinți. Casa era frecventată de intelectuali din Rio de Janeiro, São Paulo și Minas Gerais. Călugării dominicani erau prezențe constante. Ne ocupam și de agricultură, practic produceam toate lucrurile de care aveam nevoie.” În această atmosferă idilică se auzeau acorduri de muzică clasică și, uneori, vocea Mariei Tănase și cea a cântărețului de samba Ataulfo Alves.

În 1946, Marcier își începe cariera de muralist lucrând la pictura interioară de la Capela da Juventude Operária Católica (Capela Tineretului Muncitoresc Catolic) din localitatea Mauá, statul São Paulo; avea să încheie lucrarea în anul următor. Subiectele vetero-testamentare și apo-

³ Aici și ulterior, extrase din chestionarul completat pe 27 iulie 2021.

caliptice sunt transpuse în frescă într-un stil pregnant modernist. Ecourile celui de-al Doilea Război Mondial își fac simțită prezența în fresca Turnului Babel survolat de avioane [Baptista, 2000, p 61].

Până în 1965, Marcier mai decorează cu reprezentări în special religioase sau mitologice treisprezece edificii braziliene din Rio de Janeiro, Petrópolis, Juiz de Fora, Cataguases, Muriaé, Belo Horizonte și o reședință din Zürich.

În Brazilia, expune la São Paulo, Belo Horizonte, Barbacena și, cel mai adesea, la Rio de Janeiro, unde Jean Boghici îi organizează două personale, în 1961 și 1966, la Galeria Relevo din cartierul Copacabana. În afara țării, după război, peisajele, lucrările cu tematică religioasă și portretistica sunt prezentate în expoziții personale la Paris (1957), Lisabona (1965), Roma (1966), Tokyo (1967) și colective – la Buenos Aires, Lima, Santiago (1957), Ciudad de México (1958), Paris, Lisabona, Praga (1965) și Salzburg (1966) etc.

Marea expoziție de la Ateneul Român

Pe 16 iunie 1963, cargoul Dobrogea pornea din portul Constanța către America de Sud. La bordul său se afla poetul Toma George Maiorescu, pe atunci în vârstă de 35 de ani. Călătoria pe care o începea avea să fie povestită în cartea *Zei desculți*, apărută în 1966, volum cu o structură foarte interesantă, constând într-o colecție de reportaje care își păstrează și azi farmecul, în ciuda faptului că

Vernisajul expoziției de la București, din 4 noiembrie 1968

Lângă ciclul Patimilor, în expoziția de la București

nu-i sunt străine unele naivități, erori sau note tendențioase. Dar și acestea contribuie în felul lor la plăcerile detectiviste ale cercetătorului de acum.

În 1963, Brazilia era condusă de João Goulart; țara traversa o perioadă de turbulențe politice care, deși nu constituiau deloc o noutate, vor conduce în scurt timp la lovitură de stat militară și la instaurarea dictaturii, pe 1 aprilie 1964. Scriitorul român prinde momentele anterioare acestei evoluții dramatice și nu ezită în a consemna lupta ideologică dintre curentele de stânga și cele conservatoare, dispută ce deschidea falii doctrinare greu surmontabile.

Maiorescu văzuse un exemplar din ediția revistei *O Cruzeiro* ilustrate de Marcier. „Răsfoind-o, mi-au atras atenția niște reproduceri. Picturile acelea mă hipnotizau de-a dreptul! Culoarele vii și liniile ușor hieratizate ale chipurilor mă duceau undeva, departe, prin nordul Moldovei, la Sucevița sau Voroneț.” [Maiorescu, 1966, p.164] Ajuns în Brazilia, Maiorescu vizitează orașele Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte și se îndreaptă spre Barbacena pentru a-l cunoaște pe pictor.

Invitație la vernisajul expoziției de la București

Îl întâlnește în cadrul idilic de la Sítio Santana: „Deschid o portă de lemn și mă trezesc într-o altă lume... Portocali și lămâi, smochini, măslini, abacati⁴, eucalipti, brazi... Iată și peri, piersici, o plantație cu tufe de cafea, alta de bananieri... Cazaurină, un pâlcc de mimoze de pe Coasta de Azur... O mână de grădinar și de artist, totodată, a transformat miraculos acest deal într-un adevărat Eden. O liniște densă netulburată decât de cântul păsărilor, aer tare de munte.” [Maiorescu, 1966, p. 169]

Autorul *Zeilor desculți* oferă probabil prima fișă biografică a lui Marcier în limba română, onestă, accentuând legăturile spirituale pe care acesta le păstra cu țara natală, relatând vizita pictorului din 1961 în România comunistă pentru a-și revedea familia, moment în care a remarcat, evident, transformările socio-economice „uluitoare” (epitetul se cerea consemnat în reportajul lui Maiorescu). Cititorul atent avea să prindă însă și insinuarea că vizita nu a fost chiar așa de liberă și lipsită de griji: pictorul „n-a văzut nicio expoziție, nu și-a întâlnit pe niciunul dintre vechii prieteni, era turist, trebuia să urmeze itinerarul O.N.T-ului”. [Maiorescu, 1966, p. 176-177]

În acea zi pe care Maiorescu o petrece la Sítio Santana apare planul ambițios de a organiza prima expoziție (și singura, până acum) a lui Marcier în România. „Din vorbă în vorbă s-a ajuns la ideea marii expoziții [...] realizate sub dublu patronaj: Itamaraty [Ministerul de Externe al Republicii Federative a Braziliei,

n.a.] și statul român”, rememorează Matias Francisco Racz Marcier.

Expoziția a fost vernisată cinci ani mai târziu, pe data de 4 noiembrie 1968 la Ateneul Român, în prezența artistului. A fost un nou prilej pentru a observa semnele lipsei de libertate din țara natală, prezente la tot pasul. În autobiografie, notează cu ironie și amărăciune că, la mai bine de două decenii de la cel de-al Doilea Război Mondial, România aceea despre care comuniștii spuneau că fusese reconstruită pe fundamentele ideii de muncă și fraternitate internațională își ținea captivi cetățenii, refuzându-le dreptul de a călători și de a se exprima liber. „Dar chiar și așa, cel mai cunoscut critic a venit să mă viziteze la reședință, a îndrăznit să-mi accepte invitația. Am vorbit despre Van Gogh și despre Țuculescu de parcă eram niște conspiratori, conștienți de faptul că în arte nu există granițe politice.” [Marcier, 2004, p. 354]

Expoziția de la Ateneu a constat dintr-o selecție generoasă de lucrări, reprezentativă pentru preocupările lui Marcier; pe simeze s-au aflat peisaje din Minas Gerais, picturi cu tematică religioasă și portrete. Organizarea evenimentului a presupus o colaborare neobișnuită între autoritățile României socialiste și cele ale Braziliei aflate deja sub dictatură militară, regimuri ce se găseau, până la urmă, pe poziții ideologice ireconciliabile. Ulterior, pictorul avea să noteze sec că „diversele forme de opresiune sfârșesc prin a se acomoda.” [Marcier, 2004, p. 352] Astăzi, privind lucrurile cu detașarea pe care o oferă trecerea a mai mult de jumătate de veac de la eveniment, Matias Francisco Racz Marcier, fiul pictorului, spune că „povestea

⁴ De fapt, *abacateiros* (port.), copacul care produce avocado.

Purtarea Crucii, 1967
(ulei pe pânză, 74x33 cm)

Răstignirea, 1967
(ulei pe pânză, 74x33 cm)

Coborârea de pe Cruce, 1967
(ulei pe pânză, 74x33 cm)

Pietă, 1967
(ulei pe pânză, 74x33 cm)

Coborârea la Iad, 1967
(ulei pe pânză, 74x33 cm)

Spânzurat, 1971 (ulei pe pânză, 35x22 cm, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca)

Place des Vosges, Paris, 1986 (acuarelă, 30x40 cm, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca)

expoziției de la București este foarte interesantă și subminează cumva ideea că politica dictează artelor”, adăugând că evenimentul a avut un mare ecou în presa românească a vremii⁵.

Un nou exil

La finalul lui 1968, la ceva mai mult de o lună de la vernisajul expoziției de la Ateneu, pe 13 decembrie, președintele brazilian Artur da Costa e Silva, reprezentant al liniei celei mai dure și naționaliste din sânul armatei [Fausto, 2015, p. 406], semnează Actul Instituțional Numărul 5 (AI5) care îi oferă puteri imense, întărește cenzura, scoate în afara legii mitingurile neautorizate și suspendă *habeas corpus*. AI5 face parte dintr-un set de instrumente legislative pe care cercurile militare cele mai radicale și le creează pentru a fundamenta represiunea opozanților pe o structură juridică ce simulează legalitatea în plin arbitrar [Schwarcz și Starling, 2015, p.455-456]. La această dată, Marcier plecase din România, se află la Anvers; peste decenii, va nota cu amărăciune în autobiografie: „După câteva zile petrecute într-o țară dominată de frică [România,

⁵ Sper că istoricii care vor studia mai amănunțit biografia lui Marcier și relațiile diplomatice dintre România și Brazilia vor cerceta și arhivele instituționale și colecțiile de periodice atât pentru a lămurii geneza acestei expoziții, cât și pentru a vedea cu precizie care a fost impactul ei în epocă, incontestabil important, dar care nu i-a asigurat pictorului o faimă de lungă durată în țară.

nia, n.a.], mă aștepta acum teroarea instaurată.” [Marcier, 2004, p. 356]

Mulți dintre refugiații europeni cu care Marcier se împrietenise în primii săi ani de ședere în Brazilia se întorseseră în Europa imediat după război. El a rămas în statul sud-american nu doar pentru că-și întemeiasse o familie, pentru care Brazilia era căminul, ci și pentru că acolo își găsisse o nouă menire artistică. Pictura lui a cunoscut o transformare radicală [Marcier, 2004, p. 224], descoperind un catolicism cu vocație patetică și moștenirea culturală a Braziliei profunde, cu barocul colonial al bijuteriilor arhitecturale din Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Mariana, São João del Rei, Barbacena, Tiradentes.

Marcier se autoexilează pentru o perioadă la Paris și călătorește mult prin Europa. În capitala Franței avea, de altfel să se și sfârșească, în prima zi autumnală a lui 1990, la 74 de ani. Ultimul său mare proiect a fost redactarea memoriilor, publicate postum.

Cu gândul la o nouă retrospectivă

Am ajuns la momentul judecăților de valoare și, la fel ca și până acum, apelez la strategia simplistă, poate, de a furniza indicații bibliografice și opinii ale altor specialiști, strategie care s-ar putea să-i fie mai profitabilă cercetătorului viitor al operei și biografiei lui Marcier.

Clujeanul devenit unul dintre „marii artiști brazilieni” (José Roberto Teixeira Leite), pictor cu vocația pateticului ce pornea de la „contemplarea magică a realității” (Petru Comarnescu), „animat de conștiința dramatică a condiției umane și de o viziune critică asupra lumii moderne” (Ferreira Gullar) [Teixeira Leite, 1968; Marcier, 1982; Gullar, 1987 - nenumotat], a redevenit din păcate un nume aproape necunoscut în România în deceniile ce au urmat expoziției de la Ateneu.

Autoportret, 1990 (ulei pe pânză, 82x66 cm, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca)

E drept, opera lui Marcier a trecut și trece printr-un con de umbră și în Brazilia, mai ales, probabil, din pricina debranșării sale de la ideile artei contemporane. După perioada conectării la estetica modernistă și suprarealistă, influențele extrem de variate – între care și cele provenite din pictura murală medievală românească, de la renascențiștii italieni timpurii, de la Grünewald, El Greco, Aleijadinho, Rouault etc. – s-au decantat pentru a face loc unei viziuni profund personale, care i-a permis lui Marcier crearea unui registru stilistic amplu, adaptat diverselor tehnici și subiecte abordate. Pictorul nu a căutat soluții estetice în propunerile mișcărilor artistice postbelice, a căror influență imensă se exercita în Brazilia mai ales prin intermediul Bienalei de la São Paulo. Recunoaștea unele merite artei abstracte, de pildă, dar o respingea drept „manifestare a unei civilizații inumane”, în vreme ce în Pop Art vedea o întoarcere la cel mai banal și vulgar figurativ. [Maiorescu, 2002 p. 482] Această desincronizare voită, obstinată, îl va plasa pe Marcier în galeria măștrilor brazilieni ai secolului XX, dar în afara modelelor.

Până de curând, în colecțiile publice românești nu se afla nicio operă purtând semnătura lui Marcier. Însă în noiembrie 2019, grație unei donații făcute de arhitectul Matias Francisco Racz Marcier, trei lucrări intră în fondul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca. Este vorba despre un autoportret, acuarela *Place des Vosges* și *Garroteado* (*Spânzurat*)⁶.

Înainte de donație, numele lui Marcier mai era cunoscut doar în cercurile specialiștilor în istoria artei și cercetătorilor interesați de studiile culturale latino-americane, cum este cazul celor de pe lângă Centrul Cultural „Casa do Brasil” din Cluj. Cele trei picturi „au atât o valoare recunoscută la nivel mondial, ceea ce le înscrie în secțiunea de Artă Universală a patrimoniului [muzeului, n.a.], cât și o valoare mai specială, interculturală”, care conectează etosul avangardelor istorice din România interbelică la moștenirea

⁶ *Garroteado* reprezintă un protest contra executării militantului catalan anarhist Salvador Puig Antich în 1974, ceea ce respinge ideea simplistă cum că „Marcier picta Christii și subiecte precum pietă, sinuciderea lui Iuda, diverși sfinți pur și simplu din perspectiva catolicului fervent”, spune Matias Francisco Racz Marcier. Prin această creație și prin altele, precum *Pietă din Montparnasse* (cu vulturii) și *Sfântul Sebastian din Rio de Janeiro* (care face trimitere la tortura cu electroșocuri), el denunța atrocitățile de atunci, criticând cel mai adesea „forțele fasciste ce acționau în acea epocă în Brazilia”.

Portretul lui Jean Boghici, 1963 (ulei pe pânză, 92x73 cm)

Băiatul cu șapcă roșie (Matias Marcier), 1952 (ulei pe pânză, 81x65 cm)

marii arte europene, receptată preponderent prin studiile și călătoriile lui Marcier, precizează istoricul Lucian Nastasă-Kovács⁷, directorul muzeului. Din perspectivă românească, „începuturile lui Emeric Marcier trebuie puse în legătură cu sugestiile culturale venite dinspre mediul avangardist, tot mai activ în țară după anul 1922, când artiști importanți, precum Marcel Iancu, Max Herman Maxy, Hans Mattis-Teutsch, Corneliu Michăilescu sau Milița Petrașcu, reprezentați cu lucrări semnificative în patrimoniul muzeului nostru, au pus bazele continuării avangardelor istorice internaționale în plan autohton”. Totuși ar fi o eroare să-l plasăm, din comoditate și fără discernământ, pe Emeric Marcier în tabăra lor, de vreme ce „preocupările sale ulterioare vor demonstra o excelentă filtrare și hibridizarea a sugestiilor modernității radicale cu referințe tot mai accentuate și preponderent religioase, în cele din urmă”, subliniază istoricul făcând trimitere la influențele extrase din opera lui El Greco, Andrea Mantegna, Piero della Francesca sau Giotto și la fiorul mistic, „catalizator esențial pentru o viziune artistică extrem de originală”.

Lucrările de la Cluj pot fi văzute ca un pas important spre recuperarea lui Marcier în România. După cinci decenii de la evenimentul de la Ateneul Român, nu cred că gândul unei expoziții Marcier la București sau la Cluj este hazardat, mai ales că piedicile ideologice au dispărut.

⁷ Aici și ulterior, extrase din chestionarul completat pe 29 iulie 2021.

Bibliografie:

- Baptista, Anna Paola P., 2000 - „Paraíso e inferno na terra. Ecos da II Guerra Mundial na pintura religiosa brasileira, 1940 – 1950”, în *História Social*, 7, p. 49-65
- Calirman, Claudia., 2012 - *Brazilian Art under Dictatorship*. Antonio Manuel, Artur Barrio, and Cildo Meireles, Duke University Press, Durham și Londra
- Cerqueira Filho, Ilton José de., 2017 - „Interconexão entre pintura, vida e religião: a obra mural sacra moderna de Emeric Marcier”, în *Mosaico*, vol. 8, nr. 13
- Fausto, Boris., 2015 - *História do Brasil*, EdUsp, São Paulo
- Gheorghiu, Val., 1966 - „Barbacena – Voroneț. De vorbă cu pictorul brazilian Emeric Marcier”, 9 aprilie 1966
- Gullar, Ferreira., 1987 - Guignard. Marcier, catalog expozițional, Rio de Janeiro
- Maiorescu, Toma George., 1966 - *Zeii desculți*. 199 de zile și nopți în secvențe intercontinentale, Editura Tineretului, București
- Maiorescu, Toma George., 2002 - *Convorbiri în amurg*, Cartea Românească, București
- Marcier, Emeric., 1982. - *Paisagens*, catalog expozițional, Galeria Jean Boghici, Rio de Janeiro
- Marcier, Emeric., 2004 - *Deportado para a vida*. Autobiografia, Francisco Alves, Rio de Janeiro
- O Cruzeiro. *Revista Semanal Ilustrada*, ediție specială dedicată orașelor istorice din Minas Gerais, 4 aprilie 1942
- Schwarcz, Lilia M. și Starling, Heloisa M., 2015 - *Brasil: uma biografia*, Companhia das Letras, São Paulo
- Teixeira Leite, José Roberto., 1968 - *Emeric Marcier*, catalog expozițional, București